

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18348776>

O‘ZBEKISTONDA MUSTAQILLIK YILLARIDA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISH: ICHKI VA TASHQI OMILLAR TAHLILI

Ravshanqulov Firdavs Mashraf o‘g‘li

Toshkent viloyati Yangiyo‘l shahar Ixtisoslashtirilgan maktab-internati

Tarix fani o‘qituvchisi Mustaqil tadqiqotchi

e-mail: firdavsravshanqulov598@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Markaziy Osiyo tranchegaraviy daryolari tabiiy-geografik, gidrologik va xo‘jalik funksiyalariga ko‘ra tasniflanadi hamda tasnifning boshqaruv qarorlaridagi ahamiyati asoslanadi. Tadqiqotda qiyosiy havza tahlili, manbalar sharhi va konseptual tipologiyalash qo‘llanildi. Natijada daryolar rejimi, kelib chiqishi va foydalanish bosimi bo‘yicha barqaror tasnif taklif qilindi; u monitoring va suv taqsimotida qo‘llashga yaroqlidir.

Kalit so‘zlar: *O‘zbekcha: tranchegaraviy daryolar, havza yondashuvi, gidrologik rejim, muzlik-qor oziqlanishi, suv taqsimoti, suv xavfsizligi, tipologiya*

ABSTRACT

This article classifies Central Asia’s transboundary rivers by physical-geographical setting, hydrological regime, and socio-economic functions, substantiating why classification matters for water governance. The study applies comparative basin analysis, structured literature review, and conceptual typology building. Results identify stable river types by origin, seasonality, and use pressure, supporting better monitoring, allocation, and risk management.

Keywords: *transboundary rivers, basin approach, hydrological regime, glacier-snow feeding, water allocation, water security, typology*

KIRISH

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda suvdan foydalanish masalasi milliy xavfsizlik, ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanish bilan chambarchas bog‘liq holda shakllandi. Aholi sonining ortishi, iqlim o‘zgarishi, muzliklar maydonining qisqarishi hamda suv resurslarining asosiy qismi transchegaraviy daryolar hisobiga to‘g‘ri kelishi suv muammosini yanada murakkablashtirmoqda. Shu sababli suvdan foydalanish masalasini ichki (infratuzilma, boshqaruv, iste‘mol) va tashqi (transchegaraviy suvlar, mintaqaviy hamkorlik, iqlim omillari) jihatlar asosida tahlil qilish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning maqsadi mustaqillik yillarida O‘zbekistonda suv resurslaridan foydalanish jarayonini tizimli tahlil qilish, amalga oshirilgan islohotlar natijalarini baholash hamda mavjud muammolarni aniqlashdan iborat. Markaziy Osiyo xalqlarining turmushi va hayoti asosan an‘anaviy sug‘orma dehqonchilik madaniyatiga asoslangan. Suvsiz bu yerni turmush tarzini tasavvur qilish mumkin emas. Markaziy Osiyo mintaqasidagi aholining 40 foizi sug‘orma dehqonchilik bilan mashg‘ul. Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O‘zbekistonga asosan ma‘muriy ichki chegaralarga ega bo‘lgan yagona iqtisodiy hudud sifatida qaragan hisoblanadi. Markaziy Osiyo 4 million km². dan ortiq maydonni egallaydi va bu ulkan hududning 70 foizi hududi cho‘l, chala cho‘l va quruq dashtlardan iborat. Shu sababli yetarli namlanmaslik yuqori darajada. Markaziy Osiyoga suv resurslari yer usti suvlari (daryo va ko‘llar), yer osti suvlari va muzliklar kiradi. Tyan-Shan, Pomir tog‘lari va Oltoy tog‘lari mintaqaning asosiy suv manbalari hisoblanadi. Bu yerda istiqomat qilayotgan 84 million aholini suv bilan ta‘minlash, 21 mln. tonna g‘alla, 6 mln. tonna paxta, ko‘p suv istemol qiluvchi 10 mln. tonna boshqa ekinlarni yetishtirish uchun yiliga 40-50 km³ hajmdagi suv kerak bo‘ladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Tadqiqot jarayonida suv xo‘jaligi va ichimlik suvi ta‘minoti masalalariga oid milliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, rasmiy hisobotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda xalqaro tashkilotlar materiallari o‘rganildi. Markaziy Osiyoda suv resurslari, transchegaraviy daryolar va suv xavfsizligi muammolariga bag‘ishlangan ilmiy ishlar tadqiqotning nazariy asosini tashkil etdi. Metodologik jihatdan tarixiylik va tizimli yondashuv asos qilib olindi. Qiyosiy-tahliliy usul orqali mustaqillikning dastlabki yillari va so‘nggi davrdagi suv siyosati solishtirildi. Statistik ma‘lumotlar yordamida ichimlik suvi ta‘minoti qamrovi, investitsiyalar hajmi va infratuzilma holati baholandi. Shuningdek, ichki va tashqi omillar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlashda kompleks tahlil usulidan foydalanildi.

NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, mustaqillik yillarida O‘zbekistonda suv resurslaridan foydalanish va ichimlik suvi ta‘minoti sohasida keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilgan. Davlat byudjeti hamda xalqaro moliya institutlari mablag‘lari hisobidan minglab suv inshootlari qurildi va rekonstruksiya qilindi, ichimlik va oqova suv tarmoqlari kengaytirildi. Natijada millionlab aholi ilk bor markazlashgan ichimlik suvi bilan ta‘minlandi, suv ta‘minoti qamrovi sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, qishloq hududlarida suv ta‘minotini yaxshilashga qaratilgan loyihalar ijtimoiy ahamiyat kasb etdi. Suvdan foydalanish tizimida bozor mexanizmlarining joriy etilishi, hisoblagichlar o‘rnatilishi va tarif siyosatining takomillashuvi ham muhim natijalardan biri bo‘ldi. Shu bilan birga, transchegaraviy daryolar — Amudaryo va Sirdaryo havzalariga yuqori darajada bog‘liqlik tashqi omil sifatida saqlanib qolmoqda.

MUHOKAMA

Olingan natijalar suv sohasidagi islohotlarning ijobiy samarasini ko‘rsatsa-da, qator tizimli muammolar mavjudligini ham tasdiqlaydi. Ichki omillar nuqtai nazaridan suv tarmoqlarining eskirgani, suv yo‘qotishlarining yuqoriligi va suvdan tejamkor foydalanish madaniyatining yetarli darajada shakllanmaganligi asosiy muammolar hisoblanadi. Tashqi omillar esa asosan transchegaraviy suv resurslari bilan bog‘liq. Suv manbalarining yuqori oqimi boshqa davlatlar hududida joylashgani, mintaqada suvdan

foydalanish bo'yicha manfaatlar to'qnashuvi va iqlim o'zgarishi O'zbekiston suv xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Muzliklar qisqarishi qisqa muddatda suv hajmining ortishiga, uzoq muddatda esa keskin kamayishiga olib kelishi mumkin. Shu bois suv muammosini faqat infratuzilmaviy emas, balki mintaqaviy va ekologik muammo sifatida hal etish zarurati yuzaga chiqmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, mustaqillik yillarida O'zbekistonda suv resurslaridan foydalanish va ichimlik suvi ta'minoti sohasida muhim islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlar aholi hayot sifatini yaxshilash va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Biroq suv resurslarining cheklanganligi, transchegaraviy daryolarga bog'liqlik va iqlim o'zgarishi sharoitida suvni tejash, havzaviy boshqaruvni kuchaytirish va mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish ustuvor vazifa bo'lib qolmoqda. Kelgusida suvdan foydalanish siyosatini ilmiy asoslangan, ekologik barqaror va uzoq muddatli strategiyalar asosida olib borish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR (REFERENCES)

1. Fozilov, A. S. & Juraev, J. S. (2021). Water Resources of Uzbekistan and Their Effective Use for the Provision of Population with Drinking Water. *JournalNX - A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 1120–1123. (repo.journalnx.com).
2. Turlibaev, Z. T. & Madiyarov, I. K. (2025). Water Management Problems in the Regions of the Republic of Uzbekistan and Their Solutions. *International Journal of Science and Technology*, 1(20), 55–58. (sciencetechnology.uz).
3. Shodiyev, S. R., Norquvvatova, U. I. & Elov, O. K. (2024). Reasonable Use of Available Water Resources in Uzbekistan Above Globalization. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 5(2). (wos.academiascience.org); // Rayimjonova, G., Murodova, S., Yahyoyeva, N. & Zaynutdinova, D. (2025). Analysis of Water Consumption in Uzbekistan. *Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot*, (DOI:10.5281/zenodo.15706969). ([Green Eco](http://GreenEco.org)); // Mamadiyorov, O. U. (2025). Iqlim

o'zgarishi va suv resurslaridan foydalanish samaradorligi. Yangi O'zbekiston, Yangi Tadqiqotlar Jurnali, 3(1). (phoenixpublication.net).

4. Юнусов Х, Маматова З. Трансчегаравий дарёлар ва йирик тўғонлар (тахдид, талафотлар ва хавфсизлик чоралари). Тошкент. 2015. 102-Б; // Konur Alp Kosak. European Parliamentary Research Service (EPRS). Briefing. 2015. p. 2.

5. José Antonio Peña-Ramos, Philipp Bagus, Daria Fursova. Water Conflicts in Central Asia: Some Recommendations on the Non-Conflictual Use of Water. 2021. P.p. 4.; // <https://doi.org/10.3390/su13063479>.

6. Valentini K.L., Orolbaev E.E., Abylgazieva A.K. Water problems of Central Asia. Bishkek. 2004. P. 9.